

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-4>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Асадова Гульнора Межнун кизи, Олимджнов Камрон Жасур угли КЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА И НЕЙТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ НА ПОЛОСТЬ РТА У ПАЦИЕНТОВ С ХЕЛИКОБАКТЕР-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА.....	6
2. Мухамадиев Рахман Оманович, Очилова Нафиса Номозовна ОПТИКА КОГЕРЕНТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КСЕНОПЛАСТИКИ ПРИ ПТЕРИГИУМЕ.....	13
3. Давронова Гулрух Бахтиеровна, Фозилова Нозила Иноятиллоевна РОЛЬ АУДИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ХГСО.....	18
4. Rasulov Shoxjaxon Kambarovich, Xabibova Nazira Nasullaevna STOMATOLOGIK AMBULATORIYADA ALLERGIK REAKSIYALARNI ERTA ANIQLASHDA ALLERGOANAMNEZNING ANAMIYATI.....	22
5. Казимов Бекзод Батирович, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Уктамова Вазира Уткур кизи ИММУНОГЕНЕТИКА В ДИАГНОСТИКЕ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ, ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА.....	25
6. Yusupova Manzurakhon Kobuljon kizi MODERN CONCEPTS OF ETIOPATHOGENESIS AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS: A LITERATURE REVIEW.....	28
7. Маматкулов Фарходжон Хусенович, Хазратов Алишер Исамидинович, Бузрукзода Жавохир Даврон, Маматкулова Хурсаной Истам кизи СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИЖИВЛЯЕМОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ ПРИ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ.....	33
8. Абдукадырова Амалия Маматраимовна ОРТОДОНТИЯ И ЭСТЕТИКА: КЛЮЧЕВОЕ ВЛИЯНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА САМООЦЕНКУ ПАЦИЕНТОВ.....	37
9. Abduvakilov Jahongir Ubaydullayevich, Zubaydullayeva Maftuna Alisherovna METABOLIK SINDROMLI BEMORLARGA STOMATOLOGIK YORDAM KO'RSATISH.....	41
10. Сирлибоев Сирожиддин Алибобо угли, Кубаев Азиз Сайдалимович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон РАЗРАБОТКА УЛУЧШЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ ЛЕЧЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИИ С УЧЕТОМ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА.....	44
11. Сирлибоев Сирожиддин Алибобо угли, Кубаев Азиз Сайдалимович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕ ЗУБОВ С УЧЕТОМ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ СУСТАВЕ.....	49
12. Shodiev Sardor Normurodovich, Tojiev Feruz Ibodullo ugli MODERN STRATEGIES FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF ODONTOGENIC INFLAMMATORY LESIONS OF JAW BONE TISSUE: RATIONALE FOR INTERDISCIPLINARY INTERACTION.....	54
13. Khazratov Alisher Isamiddinovich, Furkatov Shokhjakhon Furkatovich DIGITAL MONITORING OF TOOTH COLOR CHANGES IN THE TREATMENT OF DENTAL DISCOLORATION IN ADOLESCENTS.....	57

Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich
Zubaydullaeva Maftuna Alisherovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

METABOLIK SINDROMLI BEMORLARGA STOMATOLOGIK YORDAM KO'RSATISH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18435166>

ANNOTATSIYA

Metabolik sindrom bilan og'riqan bemorlarda og'iz bo'shlig'i holatini o'rganish natijasida og'iz to'qimalari kasalliklarining keng tarqalganligi va buning oqibatida stomatologik yordamga bo'lgan sezilarli ehtiyoj aniqlandi. So'nggi o'n yilliklarda stomatologik patologiyaning patogenezi va patogen bakteriyalarning roli haqida ko'plab yangi ma'lumotlar olindi. Bu esa tashxislash va davolashning yangi usullarini yaratilishiga olib keldi. Ushbu ma'lumotlar tizimli omillar va kasallikning og'irligi o'rtasida bog'liqlik mavjudligini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: klinik-biokimyoviy asoslash, stomatologik yordam, metabolik sindromli bemorlar, parodont kasalligi, og'iz bo'shlig'i to'qimalari kasalliklarining yuqori tarqalishi.

Абдувакилов Джахонгир Убайдуллаевич
Зубайдуллаева Мафтунa Алишеровна
Самаркандский государственный
медицинский университет

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

АННОТАЦИЯ

Результаты изучения состояния полости рта у пациентов с метаболическим синдромом выявили широкую распространенность заболеваний тканей полости рта и, как следствие, значительную потребность в стоматологической помощи. За последние десятилетия получено множество новых данных о патогенезе стоматологической патологии и роли патогенных бактерий. Это привело к созданию новых методов диагностики и лечения. Эти данные указывают на наличие взаимосвязи между системными факторами и тяжестью заболевания.

Ключевые слова: клинико-биохимическое обоснование, стоматологическая помощь, пациенты с метаболическим синдромом, заболевания пародонта, высокая распространенность заболеваний тканей полости рта.

Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich
Zubaydullaeva Maftuna Alisherovna
Samarkand State Medical University

CLINICAL AND BIOCHEMICAL RATIONALE FOR THE PROVISION OF DENTAL CARE TO PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

ANNOTATION

The results of studying the condition of the oral cavity in patients with metabolic syndrome revealed the widespread prevalence of oral tissue diseases and, consequently, a significant need for dental care. In recent decades, numerous new data have been obtained on the pathogenesis of dental pathology and the role of pathogenic bacteria. This led to the creation of new diagnostic and treatment methods. These data indicate a correlation between systemic factors and the severity of the disease.

Keywords: clinical and biochemical justification, dental care, patients with metabolic syndrome, periodontal diseases, high prevalence of oral tissue diseases.

Kirish. Metabolik sindrom zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. U insulinga chidamlilik, qorin sohasidagi semizlik, dislipidemiya va arterial gipertenziya kabi o'zaro bog'liq moddalar almashinuvi buzilishlari majmuasi bilan tavsiflanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda metabolik

sindromning tarqalishi katta yoshli aholining 20-25 foizini tashkil etib, doimiy o'sish tendensiyasiga ega. Moddalar almashinuvi buzilishlari va og'iz bo'shlig'i a'zolari holati o'rtasidagi aloqani o'rganish alohida ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi yillardagi ilmiy tadqiqotlar metabolik sindrom hamda asosiy stomatologik kasalliklar - tish kariyesi, parodont va og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklari o'rtasida ikki tomonlama patogenetik bog'liqlik mavjudligini ishonchli tarzda ko'rsatmoqda[1]. Metabolik sindromli bemorlarda parodontning yallig'lanish kasalliklari rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi. Bu mikrotsirkulyatsiyaning buzilishi, mahalliy immunitetning pasayishi, og'iz suyuqligining sifat va miqdoriy tarkibi o'zgarishi bilan bog'liq. O'z navbatida, parodont to'qimalaridagi surunkali yallig'lanish tizimli yallig'lanish javobi va yallig'lanishga qarshi sitokinlar darajasining oshishi tufayli metabolik buzilishlar kechishini kuchaytirishi mumkin. Ushbu toifadagi bemorlarga stomatologik yordam ko'rsatishning zamonaviy yondashuvlari stomatologlarning endokrinologlar, kardiologlar va boshqa mutaxassislar bilan fanlararo hamkorligini talab qiladi. Metabolik buzilishlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda maxsus davolash protokollarini ishlab chiqish zarurati ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi. Metabolik sindromli bemorlarda stomatologik kasalliklarni tashxislash, davolash va oldini olish usullarini klinik-biokimyoviy asoslash stomatologik yordam samaradorligini oshirish va ushbu toifadagi bemorlarning hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Bu esa muammoning tibbiy-ijtimoiy ahamiyatini ko'rsatadi. Muammoning dolzarbligi bugungi kunda stomatologik bemorlarning 30 foizida somatik patologiya kuzatilishi bilan belgilanadi. Zamonaviy stomatologiyaning dolzarb muammolaridan biri metabolik sindromga xos bo'lgan tizimli buzilishlarning og'iz bo'shlig'i a'zolari va to'qimalariga ta'siridir [2,3]. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 33-44 yoshdagi aholi orasida parodont kasalliklarining tarqalishi taxminan 65-98 foizni tashkil etadi. Turli yoshdagi odamlarda parodont holatini o'rganish natijasida 24 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan aholining atigi 4-5 foizida klinik barqarorlik aniqlangan. [3,4].

Tadqiqotning maqsadi. Metabolik kasalliklar bilan og'rigan bemorlarda stomatologik kasalliklarning tarqalishini o'rganish va stomatologik yordamga bo'lgan ehtiyojni aniqlash hamda klinik va biokimyoviy tadqiqotlar asosida terapevtik va profilaktik chora-tadbirlarni taklif qilishdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Ushbu tadqiqot ishini bajarish uchun qo'llanilgan material va usullar. Asosiy hududiy stomatologiya poliklinikasiga murojaat qilgan 25 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan 120 nafar bemor tekshiriladi, shulardan 20 nafari amaliy sog'lom kishilardan iborat nazorat guruhini tashkil etadi. Asosiy guruhdagi barcha bemorlar davolanish turiga qarab quyidagi guruhlarga bo'linadi:

Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llaniladi:

- a) klinik va stomatologik usullar
- b) klinik va funksional usullar
- v) biokimyoviy usullar
- g) statistik usullar.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilanadi:

1. Metabolik sindromli bemorlarning kompleks stomatologik tekshiruvi o'tkazilib, ularga stomatologik yordam ko'rsatish algoritmi ishlab chiqiladi;

2. Metabolik sindromli bemorlarda lipid, uglevod va oqsil almashinuvi buzilishlarining aralash so'lak ajralish tezligi va tarkibiga ta'siri baholanadi.

3. Metabolik sindrom fonida stomatologik bemorlarda gemostaz tizimi holati, qon lipidlari spektri va uglevod almashinuvi ko'rsatkichlariga klinik-laboratoriya bahosi beriladi;

4. Metabolik kasalliklar komponentlarining og'iz bo'shlig'i to'qimalari holati va bemorlardagi aralash so'lak ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganiladi.

5. Metabolik kasalliklar bilan og'rigan bemorlarga stomatologik yordam ko'rsatish bo'yicha dalillarga asoslangan tavsiyalar taklif etiladi va amalda sinovdan o'tkaziladi.

MS asosida deyarli shubhasiz insulin qarshiligi yotganligi sababli, davolash ham birinchi navbatda uni bartaraf etishga qaratilishi kerak. Davolashning asosida ham insulin qarshiligini tuzatish, ham giperinsulinemiyani maksimal darajada pasaytirish, bemor tomonidan tegishli turmush tarzini tashkil etish chora-tadbirlari bo'lishi lozim. Ular orasida birinchi o'rinda muntazam ravishda, haftasiga kamida to'rt marta, 40 daqiqadan kam bo'lmagan davomiylikda bajariladigan dozalangan jismoniy yuklama turishi kerak. Bu esa hujayra retseptorlari, ayniqsa mushak hujayralarining insulinga sezgirligini oshirishga yordam beradi [5,6].

Natijalar va ularni muhokama qilish. Kompleks stomatologik tekshiruv natijasida metabolik kasalliklarga chalingan bemorlarda stomatologik kasalliklarning paydo bo'lish chastotasi ko'rsatiladi. Og'iz bo'shlig'i to'qimalaridagi mavjud patologik o'zgarishlar bemorlar tomonidan ularning holatini yetarlicha baholamaslik va stomatologik davolanishga bo'lgan ehtiyoj fonida rivojlanadi [7,8].

Tekshiruvdan so'ng bemorlarga stomatologiya klinikasida davolanish taklif qilindi. Ushbu bemorlarning klinikada paydo bo'lishi muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqardi:

* kam motivatsiya

* ijtimoiy ta'minotning past darajasi (moddiy yetishmovchilik)

* uzoq masofalarga harakatlanishning murakkabligi

* hamrohlik qiladigan kishiga ehtiyoj.

Barcha bemorlar tor mutaxassislar bilan kelishilgan holda tekshiruvdan o'tdilar.

Tadqiqot natijalari bemorlar uchun davolash va profilaktika chora-tadbirlarining eng maqbul majmuasini tanlash orqali tish kasalliklarini davolash va oldini olish samaradorligini oshirish imkonini beradi [9,10]. Ish natijalari klinik amaliyotda tish kasalliklarini davolash va oldini olish hamda ularning profilaktikasi va davolash usullarini ishlab chiqishda qo'llaniladi. Ishning asosiy qoidalari ilmiy-amaliy anjumanlar, kongresslar va syezdlarda ma'ruza qilinadi va muhokama etiladi. Materiallar nashr etiladi, ushbu ishning asosiy materiallari magistrlar va klinik ordinatorlar uchun ma'ruzalar kursida foydalaniladi.

Xulosalar. Shunday qilib, profilaktika dasturini belgilovchi bir qator tamoyillar va o'zaro bog'liq holatlarni aniqlagandan so'ng, muayyan dasturni tanlashni hatto bir xil turdagi bolalar stomatologiya muassasalari uchun ham standartlashtirish mumkin emasligini tushunish mumkin. Tish pulpasining reaktivligi sezilarli darajada pasaygan, ko'plab dentiklar va petrifikatsiyalar mavjud bo'lib, bu endodontik davolash natijasini murakkablashtiradi. Surunkali buyrak yetishmovchiligining so'nggi bosqichidagi bemorlarda yumshoq to'qimalarning shikastlanishi uremiya, kamqonlik va kalsiy-fosfor almashinuvining buzilishi fonida rivojlanadigan yallig'lanishning yaqqol belgilarisiz shish va distrofik o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Gemodializ o'tkazish so'lak ajralish tezligini oshiradi, so'lakning ferment va ion tarkibi

faoliyatini yaxshilaydi. Saqich chaynash, suv va mikrogidrinning suvli eritmasi bilan og'izni chayish chanqoqlik hissini kamaytiradi. Kislotali eritma bilan og'izni chayish, so'lak ajralishini faolroq rag'batlantirishiga qaramay, so'lakda kalsiy miqdorining oshishiga olib keladi. Bir oy davomida murakkab

tish pastalarini qo'llash ambulator gemodializ bilan davolanayotgan surunkali buyrak yetishmovchiligining so'nggi bosqichidagi bemorlarda og'iz bo'shlig'i gigiyenasi va parodont to'qimalari holatining yaxshilanishiga olib keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдувакилов Ж. У., Зубайдуллаева М. А. Стоматологические аспекты симптомов метаболического синдрома //ScientificJournalOfMedicalScienceAndBiology. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 113-118.
2. Абдувакилов Ж.У., Ризаев Ж. А. Особенности течения воспалительных заболеваний пародонта при метаболическом синдроме //Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Т. 1. – №. 2 (144). – С. 353-355.
3. Абдувакилов Ж., Ризаев Ж. Биохимические маркеры соединительной ткани у больных хроническим воспалительным пародонтитом на фоне метаболического синдрома //Stomatologiya. – 2018. – Т. 1. – №. 1 (70). – С. 11-14.
4. Олейник О. И., Вусатая Е. В., Попова В. С. Комплексный подход к лечению ранних форм воспалительных заболеваний пародонта // Молодой ученый. – 2015. – № 5(85). – С. 75–78.
5. Романенко И.Г., Крючков Д.Ю. Генерализованный пародонтит и метаболический синдром. Единство патогенетических механизмов развития //Крымский терапевтический журнал.-2011.-№1.-С.60-66.
6. Старикова И. В. Биохимические и иммунологические показатели крови у больных хроническим генерализованным пародонтитом на фоне метаболического синдрома / И. В. Старикова, А. Н. Попова, С. В. Крайнов, Е. М. Чаплиева // Фундаментальные исследования. — 2014. — № 10. — С. 973—977.
7. Сычева Ю.А., Горбачева И.А., Орехова Л.Ю., Григорьева Л. Роль нарушения региональной микроциркуляции и метаболических нарушений в патогенезе гипертонической болезни и воспалительных заболеваний пародонта//Пародонтология.-2014.-№2.-С.32-43.
8. Abduvakilov J. U. et al. ASSESSMENT OF WHETHER PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME NEED ORTHOPEDIC DENTAL CARE //Journal of Modern Educational Achievements. – 2023. – Т. 10. – №. 1. – С. 89-95.
9. Abduvakilov J. U. et al. The state of dental status of patients with metabolic syndrome //Journal of Modern Educational Achievements. – 2023. – Т. 10. – №. 1. – С. 96-103.
10. Abduvakilov J. U. et al. METABOLIC SYNDROME IN DENTAL PRACTICE //Journal of Modern Educational Achievements. – 2023. – Т. 10. – №. 1. – С. 77-88.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000